

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зебинисо Шухратовна Ибрагимова

Заведующая кафедрой «Социально-гуманитарных наук» Бухарского филиала
Республиканского центра подготовки и специализации средних медицинских и
фармацевтических работников

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7059706>

***Аннотация.** В статье речь идет о воспитании детей дошкольного возраста, овладении ими сложными движениями, формировании элементарных гигиенических, культурно-трудовых навыков, развитии речи и формировании первых зачатков социальной этики и эстетического вкуса.*

***Ключевые слова:** элементарная гигиена, формирование культурно-трудовых навыков, речь, развитие, социальный вкус, нравственный вкус и эстетический вкус.*

THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS AND THE PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF THEIR ACTIVITIES

***Abstract.** The article deals with the education of preschool children, their mastery of complex movements, the formation of elementary hygienic, cultural and labor skills, the development of speech and the formation of the first rudiments of social ethics and aesthetic taste.*

***Keywords:** elementary hygiene, the formation of cultural and labor skills, speech, development, social taste, moral taste and aesthetic taste.*

ВВЕДЕНИЕ

В процессе развития ребенок взаимодействует с миром предметов и событий, созданным его поколением. Ребенок активно усваивает и постепенно усваивает все достижения человечества. При этом необходимо овладение миром предметов, совершаемыми с их помощью действиями, языком, отношениями между людьми, развитием побуждений к деятельности, ростом способностей, и это должно осуществляться с непосредственной помощью взрослые люди. В основном с этого периода начинает возрастать самостоятельная активность ребенка.

Воспитание детей дошкольного возраста должно быть направлено на овладение ими сложными действиями, формирование элементарных гигиенических, культурно-трудовых навыков, развитие речи, формирование первых зачатков социальной этики и эстетического вкуса. По мнению известного русского педагога Лестгафта, период дошкольного возраста человека является таким детским, что в этот период у детей формируются образцы черт характера, закладываются основы нравственного характера.

Когда ребенок достигает дошкольного возраста, в его психическом развитии происходят серьезные изменения. Потому что с этого периода начинает возрастать самостоятельная активность ребенка. Ребенок дошкольного возраста обладает двумя сверхспособностями, которые необходимы для того, чтобы он мог заниматься самостоятельной деятельностью. Во-первых, у него в какой-то степени самоуправляемый двигательный аппарат, а во-вторых, у него есть речь, которая позволяет ему несколько свободно взаимодействовать с окружающими его взрослыми и сверстниками. Вот почему поведение, активность, интересы и потребности детей этого возраста сильно отличаются

от таковых у детей дошкольного возраста. Это, в свою очередь, требует разного подхода к воспитанию детей дошкольного и дошкольного возраста. В детсадовском возрасте все психические процессы ребенка развиваются бурно и вызывают многочисленные изменения в его отношениях с внешней средой. С одной стороны, когда ребенок достигает дошкольного возраста, он значительно освобождается от постоянной помощи взрослых и отдаляется от них, с другой стороны, его отношения со взрослыми начинают приобретать сложный, многогранный характер.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В психическом развитии детей дошкольного возраста возникающие у них разнообразные желания и интересы считаются фактором, побуждающим детей к тем или иным действиям и активизирующим их. Известно, что дети первого возраста (новорожденные) имеют в основном органические потребности (например: прием пищи, утоление жажды, сон). По мере расширения сферы деятельности ребенка его потребности в познании окружающих вещей всегда будут возрастать. Причиной этого является отсутствие жизненного опыта у ребенка. Все кажется ребенку новым, и ребенок всячески старается этому научиться. Вот почему они задают так много вопросов. Среда детского сада играет огромную роль в психическом развитии дошкольников. Порядок, дисциплина и разнообразная воспитательная деятельность в детском саду создают условия для гармоничного возникновения у детей высоких социальных, интеллектуальных, нравственно-гигиенических потребностей.

С точки зрения психологии привычки есть по своей сути нечто близкое к желанию. Другими словами, в результате повторения различных привычек в повседневной жизни они глубоко внедряются в наше тело и становятся зависимостями. Поэтому, когда мы имеем в виду воспитание у детей положительных и полезных потребностей, мы имеем в виду формирование у них положительных и полезных привычек. Сформированные в детском саду сильные положительные привычки (потребности) остаются у человека на всю жизнь. Интерес играет важную роль в психическом развитии детей дошкольного возраста. Интерес, как и желание, является одним из факторов, побуждающих ребенка что-либо делать. Под любознательностью мы понимаем особое стремление познать вещи и события действительности в некоторой глубине. Таким образом, любознательность представляет собой сложное качество каждого человека, связанное с познавательным процессом. Детсадовские дети не одинаково интересуются всем. Они больше интересуются одними вещами и меньше интересуются другими.

Но интересы детей дошкольного возраста не фиксированы и устойчивы по отношению к одному делу, как у взрослых, а часто переходят с одного дела на другое. Кроме того, интересы детей дошкольного возраста очень рассеяны и поверхностны. Их интересует не сущность или результаты вещей и событий, а только сами вещи и события. По этой причине дети дошкольного возраста в основном имеют неустойчивые и непосредственные интересы. Воспитатели должны проводить в детском саду различные мероприятия, экскурсии, беседы и книги, стараться формировать у детей устойчивые интересы.

Важность интереса в развитии детской психологии заключается в том, что ребенок старается как можно больше узнать о том, что ему интересно. Поэтому ему долго не надоедает заниматься тем, что ему интересно.

Это, в свою очередь, способствует развитию и укреплению таких важных психических процессов ребенка, как внимание и воля. Раннее увлечение какой-либо областью у детей играет роль подготовки к тому, чтобы они хорошо овладели этой областью в будущем.

Многогранность и насыщенность детсадовской жизни помогает детям расширить и углубить познавательную деятельность. При этом меняется характер основных познавательных процессов - интуиции, восприятия, воображения, памяти и мышления.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У детей дошкольного возраста эти основные познавательные процессы дифференцированы друг от друга. Ребенок дошкольного возраста может просто воспринимать, представлять, запоминать, запоминать и мыслить не только в процессе выполнения какой-либо домашней деятельности или выполнения чего-либо, но и вне такой практической деятельности. Поэтому в детсадовском возрасте эти основные психические процессы, особенно процессы мышления и речи, развиваются быстро. Дети усваивают систему элементарных представлений о вещах и явлениях в отношениях со взрослыми, учатся мыслить. «Зачем?», «Что он делает?», «Какой смысл?» Многие вопросы, подобные этому, указывают на то, что они начинают думать о причинах вещей и событий.

Эмоции детей детского сада чрезвычайно сильны. Кроме того, в детсадовском возрасте чувства детей становятся глубокими и сильными. С дошкольного возраста у детей начинают формироваться простейшие виды нравственных, интеллектуальных и эстетических качеств. С дошкольного возраста у детей начинают быстро развиваться воля и волевые качества. Они начинают учиться подчинять все свои действия общей цели, которая ставится сознательно. Наряду с развитием определенных психических процессов у детей дошкольного возраста начинают формироваться и их личностные и личностные особенности. В этот же период формируется основа правильного и разумного отношения ребенка к вещам и явлениям внешней среды и к самому себе. Кроме того, в детсадовском возрасте способности ребенка быстро развиваются, зарождаются новые интересы. В результате такого развития личности ребенка начинают проявляться особенности его характера.

ОБСУЖДЕНИЕ

Поход в школу – большое событие в жизни детей. Школьная жизнь открывает перед детьми новый мир, основные виды деятельности детей меняются в школьный период. Со школьного возраста основной деятельностью детей, главной задачей является чтение, бережно изменяет основы наук.

Чтение, являющееся новым занятием для семилетних детей, требует от них приобретения новых качеств и характеристик. Для читательской деятельности дети должны обладать устойчивым вниманием, острым умом, сильной памятью, некоторым мышлением, хорошей речью, волей и в то же время самостоятельностью, самостоятельностью. Дети, идущие в школу, - это несколько сложный этап. Следует также учитывать, что в результате поступления детей в школу произойдут изменения в их социальных условиях.

Известно, что одной из основных задач детского сада является дать всестороннее образование детям и сделать их способными учиться в школе на уровне их развития. Это,

в свою очередь, требует определенной согласованности между школьным обучением и детсадовским воспитанием. Как много внимания уделяется физическому развитию детей в детском саду, так много внимания уделяется их интеллектуальному и нравственному росту. Детское восприятие, внимание, воображение, память, мышление, волевые качества систематически развиваются в воспитательной деятельности, проводимой с детьми, всегда с учетом их поступления в школу.

Следует отдельно подчеркнуть, что развитие детской речи является одним из самых необходимых условий подготовки детей к процессу обучения в школе. К. Д. Ушинский, один из известных русских педагогов, в свое время акцентировал внимание на этом вопросе. По мнению К. Д. Ушинского, овладение детьми речью является наиболее достоверным свидетельством их готовности к обучению в школе.

ВЫВОДЫ

При подготовке детей дошкольного возраста к школе следует использовать их интересы. Старшая группа детей проявляет большой интерес к школьной жизни. Такой интерес у детей детского сада должен поддерживаться и приумножаться воспитателем. Для этого хорошим результатом будут интересные беседы о школе и учебе в ней и организация экскурсии в ближайшую школу.

Когда ребенку исполняется семь лет, он растет физически, старается держать себя в руках, воздерживаться от неадекватного поведения, усваивать правила поведения. Ему будет комфортно, он сможет работать по силам, он начнет привыкать к жизни в обществе. В этот период у ребенка значительно увеличивается жизненный опыт, он знает названия многих вещей и способы их использования. У него растут память и воображение, он выучивает наизусть многие стихи и рассказы. У семилетнего ребенка в определенной степени развивается речь, увеличивается его словарный запас, в результате чего он может свободно общаться со сверстниками и взрослыми.

REFERENCES

1. Ibragimova Z.SH. (2022). Development of preschool children and psychological description of their activities. TJE - Tematics Journal of Social Sciences ISSN 2277-3010, Vol-8 (Issue-3 2022), 180–186.
2. Ibragimova Z.SH. (2022). Bolalar psixik taraqqiyotini tuzatish muammolari. “Kreativ pedagogik va psixologik texnologiyalar-axborot ortib borayotgan zamonaviy global dunyoda intellektual faollikni oshirish omili sifatida” mavzusidagi xalqaro konferentsiya. 605-608 betlar.
3. Olimov T.H. Formation of self-awareness in youth // Social and humanitarian sciences in the educational system. - Tashkent, 2016. - 4.
4. Olimov T.H. Development issues of civil society and culture in the work of Eastern thinkers // Pedagogical skill - Bukhara, 2019. - #2.
5. Olimov T.H. The image of a modern teacher in the formation of civic culture among future highly educated specialists // Pedagogical skill - Bukhara, 2020. - №5. - В.
6. Мухидова О.Н. (2022). Трансверсальные компетенции—как результат становления поэтапного, эволюционного мировоззрения студентов. Collection of scientific papers «SCIENTIA», 2022/4/1, С.73-75

7. Muhidova O.N. (2021). Transversal competences as a result of student's modern world view formation. *Current research journal of pedagogics*. 3, 03 С. 64-69.
8. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. *Общество и инновации*. 2, 11/5, 394–398.
9. Мухидова О.Н. (2020). Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя. *Вестник науки и образования* (№ 19 (97).Часть 2), С. 88-91.
10. Мухидова О.Н. (2020). Электронное обучение в высшем образовании. *Вестник магистратуры*, 1-5 (100) С. 43-44.
11. Muhidova O. N. (2020). Methods and tools used in the teaching of technology to children. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), pp. 957-960.
12. Uzokov O.Kh., Muhidova O.N. (2021). Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 1, pp. 81-84.
13. Muhidova O.N. (2021). Forming technological competence using visual tools technology lessons. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 11 Issue 1, January, pp. 852-855.
14. Muhidova O.N. (2021). Development of creative abilities in technology lessons. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 2, pp. 119-122.
15. Muhidova O.N., Alekseeva N.N. (2021). Development of students creative abilities in technology lessons. *International journal for innovative engineering and management research*. Vol 10 Issue 04, pp. 188-191.